

Нетудихаткін І. А.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

ПАРАМАН З ПОХОВАННЯ КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА СИЛЬВЕСТРА КОСОВА (†1657) У СОФІЙСЬКОМУ СОБОРІ

У фондах Національного заповідника “Софія Київська” (далі – НЗСК) зберігається вишитий шовковий параман (Інв. № КН 6858). Він походить з поховання, розкритого під час археологічних досліджень у Софійському соборі у 30-ті рр. ХХ ст. (іл. 1). Початково параман датувався ХVІІІ ст. і не був пов’язаний із конкретним похованням. В процесі нашого дослідження фондів колекцій НЗСК приналежність цього параману була атрибутована одному з київських митрополитів, що були поховані у Софійському соборі у ХVІІ ст. На висвітлення результатів дослідження спрямована ця стаття.

Параман – це елемент чернечого облачення, у вигляді чотирикутного плаття із зображеннями хреста на Голгофі та знарядь Страстей Христових, який вдягають на тіло під одягом на чотирьох шнурках, пришитих по кутах так, аби плат лишився на спині, а шнури утворювали на грудях хрест. Він нагадує про хрест, який взяв на себе чернець, обравши шлях наслідування Христа.

На парамані з фондів НЗСК вишито чернечий (схимницький) хрест-Голгофу, що має вигляд традиційного православного хреста, який стоїть на символічному зображенні гори Голгофи. Під горою зображені череп та кістки Адама. Ліворуч та праворуч від хреста зображені спис та тростина з губкою – знаряддя Страстей Христових. Над середньою перекладеною хреста – літери “ІС” “ХС” (“Ісус Христос”), під нею – літери “НІ” “КА” (“НИКА” – грецьк. “Переможець”). Нижче – літери “МЛРБ” (“Место Лобное Распят Бысть”). Біля списа Лонгіна – літера “К” (“Копие”), біля тростини з губкою – літера “Т” (“Трость”). Біля черепа з кістками – літери “Г” та “А” (“Голова Адама”).

Іл. 1. Параман з фондів НЗСК
(Інв. № КН 6858). Сучасне фото

Іл. 2-3. Параман (Інв. № КН 6858).
Фото до реставрації 1993–1995 рр.

У 1992 р. фрагменти вищеназваного параману були передані з Державного історико-архітектурного заповідника “Софійський музей” на реставрацію до Науково-дослідного реставраційного центру у м. Москва, Російська Федерація (далі – НДРЦМ). З акта видачі предметів на тимчасове зберігання (17.12.1993) дізнаємося, що всього було передано 13 фрагментів: “Параманд /?/ Шелковая ткань коричневого цвета имеет двойное окаймление. В центре поля 8-конечный крест, выполненный металлической нитью. По сторонам ветвей креста буквы монограммы. С тыльной стороны по периметру – останки тесьмы. К верхней части пришит шнурок, сохранившейся фрагментарно /12,5×14,5/. Имеются также фрагменты тесьмы отделки в кол-ве 10 ед. и шнура в кол-ве 2 ед. /всего – 13 ед./”. В графі акта “учетные обозначения” зазначено, що фрагменти параману за обліковою документацією Заповідника у 1993 р.

значилися під № 238. Вони входили до великої групи тканин (43 од.), яку передали на реставрацію із позначкою “*материалы археологических исследований Ф. Н. Мовчановского в Софийском соборе г. Киева 1936 г.*”¹ (іл. 2-3). У 1993–1995 рр. параман було відреставровано художником-реставратором НДРЦМ Наталією Борисівною Спульт. На час реставрації параман вважався пам’яткою скоріш XVIII ст. На реставраційному паспорті стояли два номери – № 238 (закреслено) та № 825 (дописано)². Про причину появи іншого номера розповімо нижче.

Варто сказати декілька слів про людину, яка віднайшла цю пам’ятку літургійного шитва. Український археолог Теодосій (Феодосій) Миколайович Мовчанівський (1899–1938) походив з родини священика у с. Берестовець Уманського повіту Київської губернії. Майбутній вчений навчався в Уманському духовному училищі, Київській та Одеській духовних семінаріях (але духовного сану не прийняв). У молоді роки він захопився археологічними дослідженнями. З 1933 р. Т. Мовчанівський проживав у Києві та працював у Інституті історії матеріальної культури ВУАН. У 1934–1937 рр. він очолював Київську археологічну експедицію та проводив розкопки, серед іншого й у Софійському соборі. 4 лютого 1938 р. археолог був заарештований та ув’язнений у Лук’янівській в’язниці (м. Київ) за звинуваченням у причетності до антирадянської націоналістичної організації. 10 травня 1938 р. о 23⁰⁰ Т. Мовчанівський був розстріляний (посмертно реабілітований у 1971 р.)³.

Відомо, що під час археологічних розкопок у Софійському соборі 1936 р. Т. Мовчанівський дослідив низку поховань різних історичних епох – як XVII, так і XIX ст.⁴ Але з якого саме поховання походить досліджуваний нами параман? Аби відповісти на це питання, ми маємо поглянути на документи 1930-х рр., що пов’язані з його розкопками у Софійському соборі, які зберігаються у науково-фондовому відділі НЗСК.

У “Інвентарній книзі знахідок археологічних досліджень з VIII міс. 1936 по XII 1936” Т. Мовчанівського (далі – Інвентарна книга 1936 р.) під № 238 значиться саме параман. Власне це обумовило початковий (польовий) обліковий номер параману, який є об’єктом нашого дослідження. Розкопки, під час яких його віднайшли, були проведені Т. Мовчанівським у вівтарній частині Михайлівського приділу Софійського собору 7 вересня 1936 р., коли було відкрито склеп із труною архієрея. Наведемо перелік археологічних знахідок цього дня згідно з Інвентарною книгою 1936 р.:

“№ 230. Залишки гроба ... *Мих. пред. розкриття поховання*

№ 231. Шкло

№ 232. Цинова набивка – 2

№ 233. Залишки кафтана – 1 ... *див. Инв. кн. № 1 за 1938 р. № 822*

№ 234. Залишки мантії ... *див. Инв. кн. № 1 за 1938 р. № 832*

№ 235. Залишки клобука ... *див. Инв. кн. № 1 за 1938 р. № 823*

№ 236. Залишки подушки

№ 237. Залишки шапки ... *див. Инв. кн. № 1 за 1938 р. № 824*

№ 238. Параман ... *див. Инв. кн. № 1 за 1938 р. № 825*

№ 239. Пояс з пряжкою ... *див. Инв. кн. № 1 за 1938 р. № 826. Передано лабораторії Ін-ту матер. культури*

№ 240. Кіпарисовий хрест різної – 1. *Передано лабораторії Ін-ту матер. культури*

№ 241. ... *в оправі мідної – 1. Передано лабораторії Ін-ту матер. культури*

№ 242. Зостежка золота – 1. *Перед. директ. заповідника*

№ 243. Залишки нерозібраних частин одягу... *див. Инв. кн. № 1 за 1938 р. № 827.*

¹ НЗСК, науково-фондовий відділ, ТЗ 21196, арк. 113-114.

² НЗСК, науково-фондовий відділ. Параманд (?). XVIII в. (?). Паспорт реставрації пам’ятника історії і культури (двигимого) от 20.02.2015 г. А/О НИРЦ при Ассоциации реставраторов России. Государственный архитектурно-исторический музей-заповедник “Софийский собор”. Художник-реставратор А/О НИРЦ Спульт Н. Б. Год реставрации 1995.

³ Див. напр.: Павлова В. Мовчанівський Теодосій Миколайович (1899–1938) // Музейний простір України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://prostir.museum/ua/post/27662>

⁴ Тоцька І. До вивчення некрополю Софії Київської // Збірник тез доповідей і наукових повідомлень на Міжнародних українсько-російських Болховітіновських читаннях, присвячених 225-річчю від дня народження Євфимія Олексійовича Болховітінова (1767–1837) 8 січня 1993 р. К., 1993. С. 122-139.

№ 244. Цвяхи/великі/мідні посріблені... див. Інв. кн. № 1 за 1938 р. № 828

№ 245. Уламки цепки... див. Інв. кн. № 1 за 1938 р. № 829

№ 246. Цвяхи дрібні... див. Інв. кн. № 1 за 1938 р. № 830”¹.

Інвентарна книга № 1 за 1938 р., про яку містяться згадки у тексті, також зберігається у науково-фондовому відділі НЗСК. До неї були записані археологічні знахідки 1936 р. із наданням нових інвентарних номерів. Згідно з Інвентарною книгою № 1 за 1938 р. параману, віднайдену під час розкриття поховання у вівтарній частині Михайлівського приділу 7.09.1936 р., було дано інвентарний номер – № 825². Саме тому на реставраційному паспорті досліджуваного нами параману 1995 р. присутні два номери – № 238 (старий, польовий 1936 р.) та № 825 (новий, інвентарний 1938 р.). Отже, безперечно, перед нами параман, що був віднайдений Т. Мовчанівським у склепі загадкового архієрея у вівтарі Михайлівського приділу Софійського собору 7 вересня 1936 р.

У наш час цей склеп вважається похованням Київського митрополита Сильвестра Косова (†1657). Але 100-відсоткової впевненості у цьому сучасних дослідників немає, тому згадки про поховання митрополита Сильвестра у Святій Софії є досить обережними. Історик Н. Нікітенко з цього приводу відзначає: *“Упродовж тривалого часу місце поховання Владики залишалось невідомим, певно, не без “сприяння” спочатку царської, а згодом радянської влади. Склеп з останками Сильвестра виявлено під час розкопок 1936 р. під південною стіною вівтаря Архангела Михаїла, про що дізнаємося з щоденника розкопок археолога Т. Мовчанівського. З вельми скупих і уривчастих записів науковця випливає, що склепіння розібраного тоді склепу було нижчим від рівня давньої підлоги на 0,5 м, дно викладено цегляною плиткою 38×29×4 см. Хоч розкоп оглянули фахівці (можливо, комісія), серед яких названо відомого мистецтвознавця І. Грабаря, розголосу це непересічне відкриття так і не отримало. Нині місце поховання Сильвестра (Косова) нічим не позначене”*³.

Дійсно, місце поховання митрополита Сильвестра було загадкою. Показово, що митрополит Євгеній (Болховітінов) у своєму фундаментальному дослідженні, присвяченому Святій Софії, хоча і наводить коротку біографію Сильвестра Косова, але про його поховання у Софійському соборі не згадує⁴.

Як відзначає Н. Нікітенко, єдиним джерелом, у якому містяться вказівки на те, що склеп у Михайлівському вівтарі Софійського собору є місцем останнього спочинку митрополита Сильвестра, є щоденник археологічних розкопок Т. Мовчанівського за 1936 р. (зберігається у Інституті археології Національної академії наук України). Наведемо уривок з нього: *“Розкопано W сторону поховання склепу Сильвестра Косова. З “W” склеп було закладено вертикальною шиферною плитою розміром 25×74×6 см. Дно склепа викладено плиточною цеглою – цегла розміром 38×29×4 см... розкопки оглянули 15/XI 36. проф. Грабарь І. Е., Т. Знойко й інші”*⁵. Виникає логічне запитання: на підставі чого археолог зробив висновок, що у віднайденому ним склепі упокоївся саме митрополит Сильвестр? На нашу думку, Теодосій Мовчанівський (можливо, І. Е. Грабар) міг побачити щось таке, що дало йому змогу атрибутувати загадкове поховання. Але що саме? Щоденник розкопок про це “мовчить”.

Пропонуємо звернути увагу на Інвентарну книгу № 1 за 1938 р., оскільки у ній міститься доволі детальний опис окремих археологічних знахідок Т. Мовчанівського того знакового дня розкопок. Наведемо уривок з неї:

“Мих. пр. 7-IX.36. Вівтарна частина

№ 825. Параман атласный с 7-м конечн. курестом на Голгофе – 1

№ 826. Пояса тканого шелкового с кистями фр-ты – 1

№ 827. Шелкового облачения фр-ты – 1

№ 828. Гвоздей медных круглых шляпки с ост. позумена – 53

№ 829. Цепочки медной фр-ты

¹ НЗСК, науково-фондовий відділ, НА-921/1, арк. 23зв.-24.

² НЗСК, науково-фондовий відділ. Археологіч. раск. Софийский собор. г. Киев. Инв. книга № 1. 1938 г., арк. 30.

³ Нікітенко Н. Під покровом Святої Софії. Некрополь Софійського собору в Києві. К.: Інтерграфік, 2000. С. 53.

⁴ [Болховітінов Евгений]. Описание Киевософийского собора и Киевской иерархии. К., 1825. С. 180-186.

⁵ НА ІА НАН України, ф. 20, спр. № 73. Софійський заповідник 1936 (розкопки). Щоденник Т. Мовчанівського, арк. 7зв., 23.

№ 830. Гвоздики медные с круглыми шляпками – 23

№ 831. Остатки дерев. гроба обитого коричн. бархатом и позуменом. Гвозди с больш. медн. шляпками (см. инв. № 828). Из мелких медн. гвоздей (см. инв. № 830) буквы: “АМЗК”...ИВРЕК” – 5

№ 832. Остатки шелк. Облачения”¹.

Як бачимо, на кришці труни зі склепу дрібними мідними цвяхами були набиті літери – “АМЗК”...ИВРЕК” (іл. 4). На наш погляд, мова йде про титул Сильвестра Косова.

Про офіційний титул архіпастиря ми можемо дізнатися з твору анонімного поета “Гербы и трены (плачі) при гробѣ и трунѣ того ж яснопривелебного его милости господина, отца и пастыра кир Сильвестра Косова, архієпископа, митрополита кїевского, галицкого и всея Рос- сїи, екзарха святѣйшого апостол[с]кого Константинопольского трону, з свѣтом раздѣленного, на подѣленне жалю, през музы коллегіум Кїєво-Могилеанского раздѣленные”. Ця епітафія була надрукована у книзі “Столп цнот знаменитых в Богу зешлому яснопривелебного его милости господина отца и пастыра Сильвестра Косова...” (друкарня Києво-Печерського монастиря, 1658 р.). Наразі єдиний вцілілий примірник книги зберігається у Санкт-Петербурзі. Загалом твір відомий завдяки публікації українських літературознавців Володимира Кречотня та Миколи Сулими у збірці “Українська поезія. Середина XVII ст.”²

Розлога віршована епітафія завершується розділом “Трены з имени при гробе з Герб”. Кожен вірш “Тренів” розпочинається зі слова, що являє собою складовою частиною повного офіційного титулу Сильвестра Косова:

“Сильвестр...

Косов...

Архієпископ...

Митрополит...

Кїевскій...

Галицкій...

И всея Росси...

Екзарх...

Святейшаго...

Апостольского...

Константинопольского...

Трону...”³

Власне такий саме титул Сильвестра Косова ми бачимо і у назві твору. Отже, літери “АМЗК”...ИВРЕК”, що були вибиті мідними цвяхами на кришці домовини зі склепу у Михайлівському вівтарі, можна розшифрувати наступним чином – “Архієпископ Митрополит Сильвестр Косов ... и Всея Росси (Россії-?) Екзарх Константинопольскій”. Частина титулатури “Кїевскій і Галицкій”, звісно, також була вибита на труні, але цвяшки випали. Саме тому у Інвентарній книзі № 1 за 1938 р. на місці літер “К” та “Г” стоїть трикрапка – “...” Можливо, у книги, описуючи кришку труни, бачив у ній дірочки і розумів, що цвяшків всередині тексту не вистачає.

На нашу думку, саме напис на кришці домовини дав змогу Теодосію Мовчанівському записати у своєму щоденнику, що у склепі в Михайлівському вівтарі Софійського собору він віднайшов домовину славетного Кїївського митрополита Сильвестра (Косова). Для нас цей напис також є вкрай важливим. Він дозволяє стверджувати, що параман (Інв. № КН-6858) з фондів НЗСК – це параман Сильвестра Косова, який таки дійсно був похований у Святій Софії. Нині місце його поховання у соборі нічим не позначене.

Іл. 4. Запис про літери на кришці домовини зі склепу у Михайлівському вівтарі Софійського собору. (НЗСК, науково-фондовий відділ. Археологич. раск. Софийский собор. г. Киев. Инв. книга № 1. 1938 г., арк. 30).

¹ НЗСК, науково-фондовий відділ. Археологич. раск. Софийский собор. г. Киев. Инв. книга № 1. 1938 г., арк. 30.

² Українська поезія. Середина XVII ст. / Упоряд. В. Кречотень, М. Сулима. К. : Наукова думка, 1992. С. 66-97.

³ Там само. С. 92-97.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокоп'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзев С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	
	авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	268
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	
	видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	
	Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	
	Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Ясновська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018